

INHALTSVERZEICHNIS

1 **INHALTSVERZEICHNIS**

2 **VORWORT**

Herausgeber

ARTIKEL

- 4 »NUR ETWAS WAR ICH NICHT MEHR: VATER« PAUL KLEE, DAS »CIGARRENMÄDEL (LADNERIN) AM STACHUS« UND IHR GEMEINSAMER SOHN PAUL SCHMITZBERGER (GEB. AM 5. OKTOBER 1900, GEST. AM 27. OKTOBER 1900)
Marcel Baumgartner

- 13 »DAS NEUE TAGE-BUCH« – PAUL KLEE UND HANS KAYSER IM SCHWEIZER EXIL, 1933–1935
Marie Kakinuma

- 24 THE GALKA SCHEYER HOUSE BY RICHARD NEUTRA. A PROMENADE ARCHITECTURALE
Walther Fuchs

- 42 PAUL KLEES »HONIGSCHRIFT«: ÜBERLEGUNGEN ZUM VERHÄLTNISS VON AUTOMATISMUS, AUTOMATISIERUNG, MASCHINEN UND MATHEMATIK
Michael Rottmann

BUCHBESPRECHUNGEN

- 62 OTTO KARL WERCKMEISTER – DIE POLITISCHE KONFRONTATION DER KÜNSTE ZWISCHEN KOMMUNISMUS, »FASCHISMUS« UND DEMOKRATIE, 1929–1939
Wolfgang F. Kersten
- 65 VON DER FUGE IN ROT BIS ZUR ZWITSCHERMACHINE. PAUL KLEE UND DIE MUSIK
Thomas Gartmann

TWEETS

- 67 DREI TIERGROTESKEN. RÄTSEL UM EINEN BILDTITEL
Eva Wiederkehr Sladeczek
- 70 MIT PAUL KLEE IN DIE ZUKUNFT DER DIGITALEN VERMITTLUNG
Martin Waldmeier

72 **AUTOREN**

74 **IMPRESSUM**